

**“ISKANDAR KO‘ZGUSI”NING
N.GANJAVIY, X.DEHLAVIY, A.NAVOIY
DOSTONLARIDAGI QIYOSIY TALQINI**

Qodirov Abdullojon Akbar o‘g‘li

Samarqand davlat universiteti magistranti,

Toyloq tuman 22-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ramziy tafakkur, ramzga murojaat va ramziylik – insoniyat madaniyatining qadimiy xususiyatlardan hisoblanadi. Xalq og‘izaki ijodi va ilmiy adabiyotlarda oyna tasviriga bag‘ishlangan lavhalar ozchilikni tashkil qiladi. Adabiyotimizda qadimdan mavjud badiiy detal sifatida keng qo‘llanilib keluvchi oyna va u bilan bog‘liq motiv hamda ramziy obrazlar talqinida xilma-xil holatlarga duch kelinadi-ki, ular mazkur detalning badiiy funksiyasi asosida yotuvchi tasavvurlar mohiyatini ochishda muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: Ko‘zgu, qiyosiy tahlil, A.Navoiy, Iskandar oynasi, doston.

Adabiyotda tasvirning jonli chiqishi, eng muhumi, uning hayotiyiligini ta‘minlashda badiiy detalning ahamiyati katta. Darhaqiqat, ulkan so‘z san‘atkorlari xarakterli bir detal vositasida butun bir davrga xos muhim tomonlarni ochib berganliklariga ko‘plab misollar keltirish mumkin.

Iskandar ko‘zgusi – tarixiy tamsiliy obraz hisoblanib, Misrdagi Aleksandriya shahrida Fors orolining shimoliy-sharqiy qismida Ptolemey boshchiligida baland minor qurilib, uning yuqori qismida katta ko‘zgu o‘rnatilgan. Minor dengizchilar uchun mayoq vazifasini o‘tagan. Iskandar ko‘zgusi qadimgi dunyoning yetti mo‘jizasi sifatida tan olingan.

Xamsanavislik an‘anasini boshlab bergan Nizomiy Ganjaviyning “Iskandarnoma” dostoniga e‘tibor qaratsak, unda “Iskandar ko‘zgusi” tasvirini ikki o‘rinda uchratishimiz mumkin.

Iskandar odamlari bilan Doro ustiga yurish qilgandan ko‘ra, o‘z vatanini himoya qilish yaxshiroq deb o‘ylaydi. Agar Doro hujum boshlayman desa, unda Iskandarning mag‘libiyati aniq masala bo‘lib qolar edi. Shunda oyna yaratilishi haqida hikoya qilinadi. Iskandar haqidagi ko‘pgina rivoyatlar xuddi “Jamshid jomi” kabi sehrlil oyna tasviri bilan bog‘langan bo‘lib, u dunyodagi barcha hodisalarni aks etadigan xususiyatga ega bo‘lgan. Nizomiy Ganjaviy o‘z dostonlarida fantastikaga tayanmaganini ko‘rish mumkin.³³ Uning uchun bu rivoyat Iskandar davrida birinchilardan bo‘lib yasalgan silliq temirdan ishlangan oynani anglatar edi. Bunday oyna haqiqatda butun dunyoni ya‘ni atrofda mavjud narsalarni ko‘rsata olar edi.

Nizomiy “Iskandarnoma”sining ikkinchi qismi “Iqbolnoma”da Rum shohini payg‘ambar sifatida tasvirlashdan boshlanadi. Iskandar yuz kishidan iborat qo‘shinini olib yo‘lga chiqadi. U yunoniston sohili atrofida ko‘zgu tilsimli kattakon mayoq o‘rnatadi. Bu mayoq dushman yaqinlashayotganini uzoqdan turib bilish imkonini berar edi.³⁴

Amir Xusrav Dehlaviynig “Iskandar oynasi” dostoniga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, unda oyna tasvirining keng o‘rinda ishlatilganiga guvohi bo‘lamiz. Bahor vasfiga bag‘ishlangan qismda Iskandarning ixtirochiligiga keng o‘rin berilgan. Iskandar Kayxusrav g‘origa kirgach, u yerda butun dunyoni aks etuvchi jomni ko‘radi va ortiga qaytib o‘z olimlariga shunga o‘xshaydigan narsa ixtiro qilishlarini maslahat berganida, Arastu usturlobni ixtiro qiladi.

³³ Бертельс Е. Э. Роман об Александре и его главные версии на востоке. М.– Л., 1948; 60-6.

³⁴ O‘sha asar.74-bet.

Amir Xusrav bu o'rinda usturlob so'zining etimologiyasini keltirib o'tadi:

Ba yunoniy ustur tarozu buvad

Ki dar sikkayi adl bozu buvad

V-agar ma'niyam boz pursi zi lob

Buvad ham-guftori Rum oftob

(Yunonchada "ustur"— tarozi bo'lar,

Adolat omili bo'lib xizmat qilar

Agar mendan "lob" neligini so'rasang

Buni Rumliklar aytganidek, — "Quyosh" bo'lar).

Keyingi tasvirda, saroyda mashvarat o'kazilayotgan payt Xitoy elchilari bilan birgalikda san'at ustalari kirib kelishadi. Ular Iskandarga tirik harakatlanuvchi surat yaratib berishga va'da beradilar. Shoh Xitoylik hamda Rumlik ustalar o'rtasida musobaqa uyushtirishni taklif qiladi. Bunda Rumlik ustalar hayratlanarli suratlar yaratishadi. Xitoyliklar esa barcha devorlari oynadan ishlangan xona qurishadi. Shu tariqa Iskandar oynani xitoyliklardan qabul qiladi.

Nizomiy o'z dostonida qadimiy an'analarni saqlagan holda, silliq temiradan ishlangan oynani Iskandar davrida yaratilgan deb hisoblaydi. Amir Xusrav esa tilsimli oynaning g'arb ixtirosi emas, balki, Uzoq Sharqdan kirib kelganini tasdiqlaydi.

Alisher Navoiy ham o'z dostonlarida, bir tomondan, o'zigacha mavjud bo'lgan adabiy an'analarga, ikkinchi tomondan, bevosita oyna haqidagi talqinning e'tiqodiy tasavvurlarga tayanib, ularni o'zining badiiy xayol qudrati bilan nurlantirib, "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Saddi Iskandariy", "Lison ut-tayr" dostonlarida ko'zgu va u orqali xabar topish motivini hayratomuz bir tarzda qo'llay olgan.

Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonidagi quyidagi satrlar kishi diqqatini o'ziga jalb etadi:

...Kishi taqdiridan bo'lmas chu qochib,

Chiqardi ko'zguni sandiqni ochib,

Ko'rib ul nav'kim mir'oti xurshid;

Jahonni ko'rguzub chun jomi Jamshid.

Ko'rinib turibdiki, yuqoridagi misralarda bir ko'zgu haqida so'z bormoqda. Bu ko'zgu — Farhodning otasi Chin xoqoni xazinasida saqlanadigan Iskandarning tilsimli oynasi. Demak, Alisher Navoiy o'ziga qadar mavjud bo'lgan folklor hamda adabiy an'analarga amal qilgan holda an'anaviy detalga asoslangan motivni o'z dostonida muvaffaqiyatli qo'llaydi. Bu ko'zgu asosida esa asrlar mobaynida vujudga kelgan xalqning tasvurlari mujassamlashgan.³⁵

Navoiy "Layli va Majnun" dostonida Iskandar ko'zguning tarixiga ishora qilib, ko'zgu Farang ahlining ahvolidan xabardor qilib turgani uchun jahonnamolik sifatiga ega bo'lgani, aslida esa olamning ahvolini ko'rsatuvchi sinoatli ko'zgu — Ishq ekanligini ta'kidlaydi.³⁶

A.Navoiy xalq orzusini, o'z g'oyalari ifodalashda fantastik: "tush ko'rish", "oynada ko'rish", "suvda ko'rish" kabi sehrli ertaklarga xos fantastik elementlar bilan bir qatorda ilmiy-fantastik elementlardan ham keng foydalanadi. A.Navoiy ijodidagi fantastika unsurlarining ikkinchi turi ilmiy asosga ega. Ular zamirida ma'lum bir texnik g'oya yotadiki, bu g'oyalarning ayrimlari bizning davrga kelib, real hodisaga aylangan.

A.Navoiy «Saddi Iskandariy» dostonida ham sehrli oynaga murojaat etadi. Iskandarga taqdim etilgan oyna kishilar o'rtasidagi nizolarni bartaraf etadi va haq bilan nohaqlikni ajratib

³⁵ Sarimsoqov B. Oynada zuhr etilgan baxt. O'zbek tili va adabiyoti. 1984-yil, 4-son. 31-b.

³⁶ Jumaboyev R. Tulametov B va boshqalar. Alisher Navoiy: qomusiy lug'at. — T.: Sharq. 2016. 218-b.

olishga ko‘maklashadi. A.Navoiy ko‘zguning kashshofi Iskandar ekanligini aytadi. Kitobxon ko‘zguning mavjudligiga ishonch hosil qiladi. Bu ishonchni qat’iy o‘rin olishi uchun shoir ko‘zguni 400 nafar olim birgalikda yaratganini aytadi.³⁷

Ana shunday g‘oyalardan biri «Saddi Iskandariy» dostonidagi ko‘zgu detali bilan bog‘liqdir. Navoiy xalqning orzu-armonlarini tasvirlabgina qolmay, ularga faol munosabat bildiradi. Xitoy xoqoni tomonidan taqdim etilgan oyna Iskandarda yangi bir fikr uyg‘otadi. U olim va fozillarni yig‘ib, «Oynayi Iskandariy»ni yaratadi. Iskandar tashabbusi bilan kashf etilgan bu oyna XX asrga kelib ixtiro etilgan televideniyeining prototipidir³⁸.

Navoiy e‘tiqod qo‘ygan falsafiy ta‘limotga binoan, olam azaliy va abadiy yagona Ruhning o‘z-o‘zini sevib, o‘z jamolini tomosha qilish istagidan paydo bo‘lgan ko‘zgidir. Birlamchi qudrat porlashidan taralgan nur bu ko‘zguda aks etadi, ya‘ni moddiy dunyodagi jamiki mavjudod va maxluqot – zarradan quyoshgacha, yer-u ko‘k, sobit-u sayyora shu nur bilan yoritiladi. Shu nur tufayli harakatlanadi, muayyan yorug‘lik ichra rivojlanib turadi.³⁹

Yuqorida keltirilgan va tahlil qilingan masalalar, badiiy adabiyotda ko‘zgu motivining keng ishlatilganini ko‘rsatadi. Alisher Navoiy asarlari va dostonlarida keltirilgan ko‘zgu, inson qalbi, ruhiyatini ko‘rsatuvchi va O‘rta asrlarda so‘fiylikni talqin qilishda ramziy tasvir usuli bo‘lib xizmat qilgan. Alisher Navoiy bu an‘anaviy detalga tayangan holda ko‘zgu motivdan mohirona foydalana olgan.⁴⁰

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek, umuman Yaqin va O‘rta sharq mumtoz adabiyotda keng tarqalgan oynaga qarab kelgusida ro‘y beradigan voqealardan darak topish motivi xalqning oyna haqidagi tasavvurlari asosida, dastlab xalq og‘zaki ijodida o‘z aksini topib, turli tuman ijodiy aktlarda qayta-qayta ishlov topib asta-sekin yozma adabiyotga kirib mustahkamlangan.

N.Ganjaviy, X.Dehlaviy va A.Navoiy o‘z dostonlarida kiritgan ko‘zgu tasvirining bir-biriga o‘xshash va farqli jihatlariga quyidagicha e‘tibor qaratish mumkin:

	“Iskandar ko‘zgusi”ning talqin qilishi	Shoirilar va ularning Iskandarg mavzusidagi asarlari nomlari		
		Nizomiy Ganjaviy “Iskandarnoma”	Xusrav Dehlaviy “Xiradnomayi Iskandariy”	Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy”
1	Ko‘zguning dostoniga olib kirilishi	Ganjaviy o‘z dostonlarida fantastikaga tayanmagan va uning uchun bu Iskandar davrida birinchilardan bo‘lib yasalgan silliq temirdan ishlangan oynadir.	Xitoyliklar barcha devorlari oynadan ishlangan xona qurishadi va Iskandar oynani xitoyliklardan qabul qiladi.	A.Navoiy kuzguning kashshofi Iskandar ekanligi aytadi. Bu ishonchni qat’iy o‘rin olishi uchun shoir ko‘zguni 400 nafar olim birgalikda yaratgani aytadi.

³⁷ Ibrohimova R. Alisher Navoiy asarlarida ilmiy fantastik elementlar.6 bet. www.ziyouz.com kutubxonasi.

³⁸ Бертельс Е.Э. Избранные труды: Навои и Джами. -М.: 1965. -С. 169.

³⁹ Комилов, Н. Тасаввуф. Т. 1. Тошкент, 1999. 150-б.

⁴⁰ Тоирова И. Зеркало как символ в узбекском фольклоре и в творчестве Алишера Навои. Вестник Челябинского Государственного Университета. 2012. № 13 (267).С. 127–129.

2	Ko'zguning dostonidagi vazifasi	Bunday oyna haqiqatda butun dunyoni ya'ni atrofda mavjud narsalarni ko'rsata olar edi. Dushman yaqinlashayotganda uni uzoqdan turib bilish imkonini berar edi.	Bu ko'zgu oltmish farsang uzunlikda atrofda sodir bo'layotgan voqelarni ko'rsatishga qodir edi. Shu tariqa dengizda qaroqchilikni oldini olishga erishiladi.	Oyna kishilar o'rtasidagi nizolarni bartaraf etadi va haq bilan nohaqlikni ajratib olishga ko'maklashadi.
4	Dostonda ko'zguni ishlatishdan asosiy maqsad	Iskandarning aql zakovati, ulug'vorligi va donishmand-faylasuf kabi sifatlarini ko'rsatishda yordamchi vosita hisoblanadi.	Iskandarning buyuk donishmand va ixtirochi, odil va dono podsho ekanligini ko'rsatish.	Inson qalbi, ruhiyatini ko'rsatuvchi va O'rta asrlarda so'fiylikni talqin qilishda ramziy tasvirdan foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohimova R. Alisher Navoiy asarlarida ilmiy fantastik elementlar.6 bet. www.ziyouz.com kutubxonasi.
2. Jumaboyev R. Tulametov B va boshqalar. Alisher Navoiy: qomusiy lug'at. – T.: Sharq. 2016. 218-b.
3. Sarimsoqov B. Oynada zuhr etilgan baxt. O'zbek tili va adabiyoti. 1984-yil, 4-son. 31-b.
4. Бертельс Е. Э. Роман об Александре и его главные версии на востоке. М.– Л., 1948; 60-б.
5. Бертельс Е.Э. Избранные труды: Навои и Джамии. -М.: 1965. -С. 169.
6. Комилов, Н. Тасаввуф. Т. 1. Тошкент, 1999. 150-б.
7. Тоирова И. Зеркало как символ в узбекском фольклоре и в творчестве Алишера Навои. Вестник Челябинского Государственного Университета. 2012. № 13 (267).С. 127–129.